

Resumos de artigos em Português

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
CÉREBRO. Ampla pesquisa em Inteligência Artificial e Neurociências

ISSN 2067-3957

Volume 1, Número 4

Outubro de 2010, " Outono 2010!"

www.brain.edusoft.ro

Editor - chefe: Bogdan Pătruț

1. Nova combinada “Scoring System” para prever insuficiência respiratória em pacientes do Iraque com Guillain-Barré

Zaki Noah Hasan

Resumo

A síndrome de Guillain-Barré (GBS) é uma polineuropatia pós-infecciosa aguda auto-imune, é o mais comum de neuropatia periférica causando insuficiência respiratória. O objetivo do estudo é a utilização do Novo Sistema de pontuação combinada em antecipação de insuficiência respiratória para realizar medidas eletivo, sem esperar para situações de emergência que ocorra. Pacientes e métodos: Cinquenta pacientes com GBS foram estudados. Oito parâmetros clínicos (incluindo a evolução dos pacientes com fraqueza, frequência respiratória máxima / minuto, a contagem da respiração (o número de dígitos que o paciente pode contar nos prendendo a respiração), a presença de fraqueza muscular facial (unilateral ou bilateral), presença de fraqueza o músculo bulbar, fraqueza do músculo flexor do pescoço e fraqueza nos membros) foram avaliados para cada paciente e uma certa pontuação foi atribuída a cada parâmetro, a pontuação combinada projetada a ser construída levando em consideração todos os parâmetros acima mencionados clínica.

Resultados e discussão: Quinze pacientes (30%) que foram incluídos em nosso estudo evoluiu com insuficiência respiratória. Houve uma associação altamente significativa entre o desenvolvimento de insuficiência respiratória e os níveis mais baixos de (Pontuação bolbosa fraqueza muscular, da respiração escores contagem da pontuação fraqueza muscular do pescoço, membros inferiores e fraqueza dos membros superiores da pontuação, a contagem da frequência respiratória) ea soma total pontuação acima de 16 em 30 ($p = 0,000$). Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à progressão para fraqueza máxima ($p = 0,675$) e fraqueza muscular facial ($p = 0,482$). Conclusão: Os pacientes que obtiveram uma pontuação combinada (acima 16'30) estão em grande risco de ter insuficiência respiratória.

2. Quo vadis, máquina inteligente?

Rosemarie Velik

Resumo

Inteligência Artificial (AI) é um ramo da ciência da computação preocupada em fazer os computadores se comportam como seres humanos. Pelo menos essa era a idéia original. No entanto, descobriu-se que esta não foi uma tarefa fácil de resolver. Este artigo visa dar uma revisão abrangente sobre os últimos 60 anos da inteligência artificial, tendo um ponto de vista filosófico. É descrito o que aconteceu até agora em AI, o que está actualmente em curso nesta área de investigação, e que pode ser esperado no futuro. O objetivo é intermediar um entendimento para a evolução e as mudanças no pensamento no decorrer do tempo, sobre como alcançar a inteligência da máquina. A mensagem clara é que a AI tem que unir forças com a neurociência e as disciplinas

do cérebro, a fim de dar um passo para o desenvolvimento de máquinas verdadeiramente inteligentes

3. Vocabulário de aprendizagem de forma centrada de segunda língua como preditor de terceira Grader EFL Aprendizizes "Realização: Um Caso de Tradução"

Ali Jahangard

Resumo

O objetivo do estudo foi a formulação de um modelo para prever o desempenho do escola secundária iraniano terceira séries do ensino fundamental no final da realização do curso (ECA) através de testes de seu desempenho nos testes de vocabulário, que foram administradas ao longo do curso. Para atingir este objectivo, 1732 alunos - o envelhecimento de dezenove anos, todos homens - participaram do estudo que demorou nove meses para ser concluído. Suas habilidades lingüísticas eram aproximadamente ao nível intermediário-Mid acordo com as orientações de proficiência ACTFL (1998). O processo de amostragem foi o método de grupo intacto. 333 itens lexicais foram ensinadas para os alunos no método de tradução descontextualizada pares-associados. As aulas foram realizadas duas horas por semana em um curso de nove meses de tempo. Seis conjuntos de testes de vocabulário foram administrados a cada aluno ea média foi calculada. As notas dos alunos nos testes de ECA e suas pontuações médias nos testes de vocabulário foram analisados através do procedimento de análise de regressão para derivar um modelo que poderia prever com fiabilidade as pontuações dos alunos do TCE através do seu desempenho médio nas contagens de vocabulário. A análise resultou a seguinte fórmula: (média VOCABULÁRIO x 0,713) + 2,871 ± [3.1].

4. O impacto do teste de ansiedade no Teste de Performance entre iraniano aprendizizes iranianos de EFL

Parviz Birjandi, Mino Alemi

Resumo

Como um fator afetivo, teste de tomada de ansiedade tem sido investigada em diferentes contextos nas últimas duas décadas. No entanto, os resultados contraditórios da relação entre o teste de tomada de ansiedade e o desempenho do teste dos alunos L2 mostre que a realização do teste que a instrumentação para a avaliação do teste, tendo a ansiedade e os fatores que compõem o constructo do teste, tendo ansiedade traço requer mais investigação a fim de lançar mais luz sobre o assunto. Para este fim, um teste-inscritos, tendo questionário de ansiedade (Sarason, 1975) [27] e um teste de Inglês geral foram administrados a 164 estudantes de Engenharia ESP em BA programa para documentar (a) o grau de sua prova, tendo ansiedade, (b) a relação entre o teste de tomada de ansiedade e desempenho no teste, e (c) as cargas factor de ansiedade com base na análise fatorial exploratória. Os resultados mostram que a ansiedade alunos L2 'teste é bastante baixo, com a maioria dos seus componentes que não tenham correlação negativa com o desempenho no teste. Os resultados da análise fatorial exploratória revelou o carregamento de ansiedade traço ensaio sobre a sobreposição de três fatores, em vez de ansiedade teste específico, teste ansiedade geral, ansiedade e preparação para o teste. No entanto, desses fatores, a ansiedade do teste geral, devido ao seu funcionamento no nível de alta ordem afetiva, tem uma correlação negativa significativa com o desempenho no teste. Em contraste, a ansiedade da preparação do teste, com vista a facilitar a realização do teste, se manifesta de forma positiva, embora não significativa correlação com o desempenho no teste. Os resultados têm duas implicações: (a) como as correlações e cargas sobre os fatores de ansiedade teste provou ser de ambos os tipos negativo e positivo, o questionário de ansiedade não é monolítico e, portanto, não é uma medida adequada no caso da relação linear entre a ansiedade de teste e o desempenho no teste é o foco do estudo, e (b) teste ansiedade não parece influenciar muito no desempenho do teste ao nível micro-teste específico.

5. Sobre a relação entre a entrada e a interação Psicolinguísticos, cognitivos e perspectivas ecológicas em SLA

Mohammad Khatib, Mino Alemi, Parisa Daftarifard

Resumo

A entrada é um dos elementos mais importantes no processo de aquisição de segunda língua (SLA). Como Gass (1997) assinala, segunda língua de aprendizagem simplesmente não pode ter lugar sem a entrada de algum tipo. Desde então, as questões específicas têm sido ativamente debatidos SLA sobre a natureza da entrada e processamento de entrada, tais como a quantidade de entrada que é necessário para a aquisição da linguagem, vários atributos de entrada e como elas podem facilitar ou dificultar a aquisição, eo método de ensino que pode aumentar a entrada. Neste trabalho, quatro hipóteses e paradigmas de processamento de dados têm sido descritas. É delimitada que apesar dos três paradigmas de desencadear, a hipótese de entrada, e a hipótese de interação têm sido amplamente utilizados e aceitos, eles não têm a capacidade para dar conta da natureza dinâmica da linguagem. Affordance, por outro lado, pode explicar tal natureza da linguagem. Portanto, affordance visão substitui fixo olho por olho, visão celular, um aprendiz ativo estabelece relações com e no meio ambiente. O aluno pode perceber e agir diretamente sobre a língua ambiente, sem ter para encaminhar tudo através de um aparelho pré-existent dos esquemas mentais e de representação, enquanto isso não é verdade na teoria de código fixo. Na teoria de olhos fixos de comunicação, assume-se que as mensagens prontas são codificados em uma extremidade, transmitido e decodificados de forma idêntica a outra extremidade. Precisamos em seu lugar uma teoria construtivista da construção da mensagem e interpretação.

6. Matemática computacional em medicina

Angel Garrido

Resumo

AI exige coerência. Mas a sua versão clássica apresenta insuficiências demais. Então, é muito necessário introduzir ferramentas mais sofisticadas, como pode ser Fuzzy Logic, Lógica Modal, não-monotônica lógica, e assim por diante [2]. Entre as coisas que precisa representar AI são categorias, objetos, propriedades, relações entre objetos, situações, os Estados, tempo, eventos, causas e efeitos, o conhecimento sobre o conhecimento, e assim por diante. Os problemas de IA podem ser classificados em dois tipos gerais [3, 4], problemas de pesquisa e problema de representação. Existem diferentes maneiras de alcançar este objetivo. Então, nós temos [3] Lógica, Regras, Frames, Redes Associativas, Escrita, e assim por diante, muitas vezes de interconexão. Também será muito útil no tratamento dos problemas de incerteza e de causalidade, a introdução de redes bayesianas e, sobretudo, uma ferramenta como o principal Gráfico essenciais. Tentamos aqui para mostrar o âmbito de aplicação de tais métodos versáteis, actualmente fundamental em medicina.

7. Único ponto de teoremas que estão conjuntamente fixados para três e quatro cartografias idênticas nos espaços métrico de vaga simetria

Saurabh Manro

Abstracto

Neste papel, nós provamos dois únicos pontos de teoremas que estão conjuntamente fixados para três e quatro cartografias idênticas nos espaços métrico de vaga simetria.